

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Año 11, vol. 22, Enero-Julio 2024
ISSN: 2007-2023
www.acspsc.es.tl

Diferencias de sexo en el uso problemático de nuevas tecnologías

Sex differences in problematic use of new technologies

Fecha de recepción: 25/01/2023

Fecha de aceptación: 27/04/2023

Mtro. Rolando Granados Muñoz

Universidad de Guanajuato

r.granadosmunoz@ugto.mx

México

Resumen

El interés por el uso problemático de nuevas tecnologías ha permitido que se desarrollen instrumentos para su evaluación, la mayor parte de ellos enfocados al Internet, a los videojuegos y al móvil, además de ello las investigaciones sugieren la relación con distintas variables entre las que se encuentra también el sexo. El objetivo de este trabajo es conocer las diferencias de sexo en el uso problemático de nuevas tecnologías, para ello se levantó una muestra de 500 participantes a través de un muestreo por cuotas, 250 mujeres y 250 hombres. Se aplicaron estadísticos descriptivos y t de student para encontrar diferencias, se encontró que los hombres presentan mayores niveles de uso problemático de los videojuegos, algo similar a lo que se ha encontrado en otros estudios. Se sugiere explorar este fenómeno con otras técnicas y relacionar con distintos tipos de variables.

Abstract

The interest in the problematic use of new technologies has allowed the development of tools for its evaluation, most of them focused on the Internet, video games and mobile, in addition research suggests the relationship with different variables including sex. The objective of this work is to know the differences of sex in the problematic use of new technologies, for this a sample of 500 participants was raised through a sampling by quotas, 250 women and 250 men. Descriptive statistics and *Student's t-test* were applied to find differences, it was found that men have higher levels of problematic use of video games, something similar to what has been found in other studies. It is suggested to explore this phenomenon with other techniques and relate to different types of variables.

Palabras clave: Adicción; Distribución por sexo; Vídeo juego.

Keywords: Addiction; Sex distribution; Video game.

Introducción

El uso de las nuevas tecnologías por parte de las personas es cada vez más común, en el mundo cada día se posicionan como una necesidad en la sociedad. De acuerdo con las tendencias de su uso por parte de los usuarios, existe una creciente expansión, siendo de suma importancia el conocimiento para profesionales de la salud (Shapira et al., 2003), se hace evidente la preocupación por estudiar estas actividades intentando comprender los problemas que conlleva su uso. Este fenómeno puede generar diversas conductas entre las que se encuentra la adicción, según Echeburúa y de Corral (2010) las características son similares a las de adicciones químicas, y es de alarmarse cuando existe privación del sueño,

descuido de otras actividades, pensar constantemente en estar en la red, intentos fallidos de no conectarse, mentiras sobre el tiempo real de conexión, aislamiento social y mostrarse eufórico cuando se están manipulando. Por su parte Beard (2005) afirma este problema de adicción se puede investigar con otras técnicas que permiten explicar ese uso perjudicial y sus síntomas.

Según las investigaciones contemporáneas se retoma el impacto en la conducta haciendo referencia a lo que se denomina uso problemático de las nuevas tecnologías, resulta complicado encuadrar en una sola dimensión a explorar, por ello generalmente este uso problemático es asociado a la frecuencia en que se utiliza cada dispositivo (Puerta-Cortés & Carbonell, 2013), no obstante, la variedad de conductas de riesgo a las que se puede incurrir es de índole diversa.

Se han generado herramientas para evaluar este tipo de problemas principalmente el uso de Internet (Rial et al., 2015), en ese aspecto Koronczai et al. (2011) expresa que varias de las ocasiones surgen modelos que tratan de evaluar dichos problemas, no obstante, hay poca intención de confirmar criterios de validez y confiabilidad.

Varios de estos instrumentos se enfocan al estudio de los hábitos de Internet y de las redes sociales, otros indagan en lo que viene siendo el juego patológico, el Internet, compras, uso del teléfono móvil, etc., además de identificar instrumentos destinados a la evaluación de situaciones relacionadas con conductas de agresión como el ciberbullying (Arnaiz, Cerezo, Giménez & Maquilón, 2016; Rial, Gómez, Braña & Varela, 2014; Ruiz-Olivera, Lucena, Pino & Herruzo, 2010).

En relación con los estudios destinados a evaluar el uso problemático de las nuevas tecnologías, Beranuy, Chamarro, Graner y Carbonell (2009) han desarrollado el Cuestionario de experiencias relacionadas con Internet (CERI) y el Cuestionario de experiencias relacionadas con el móvil (CERM). De manera muy similar Pulido-Rull, Escoto-de la Rosa, y Gutiérrez-Valdovinos (2011) desarrollan el Cuestionario de Uso Problemático de Internet (CUPI). Al pretender evaluar cuatro áreas diferentes Labrador, Villadangos, Crespo y Becoña (2013) crean el Cuestionario de uso problemático de nuevas tecnologías (UPNT). Un instrumento más concreto lo crea Chamarro et al. (2014), teniendo por nombre Cuestionario de experiencias relacionadas con los videojuegos (CERV). Finalmente, se hace referencia al instrumento de Rial et al. (2015), una escala de uso problemático de Internet en adolescentes.

Debido a dicho interés por desarrollar instrumentos elaborados con la finalidad de evaluar los problemas relacionados con el uso de las nuevas tecnologías es comprensible que han tenido éxito para entender y estudiar el fenómeno, además de mostrar análisis de validez y confiabilidad aceptables, se deja en evidencia las áreas de importancia que se deben abordar.

Estos problemas han adquirido relevancia en cuanto al impacto conductual ya que se generan o van generando distintos tipos de riesgos lo que implica la relación con variables de tipo psicológico (Rial, Gómez, Braña & Varela, 2014; Puerta-Cortés y Carbonell, 2014; Alonso & Romero, 2017).

Entre los resultados obtenidos se conoce que los estudiantes que dedican mucho tiempo al teléfono e Internet tienden a presentar problemas (Garrote-Rojas, Jiménez-Fernández & Gómez-Barreto, 2018), Incluso se alcanzan a distinguir los efectos, según De Gracia, Vigo, Fernández y Marcó (2002) encuentran como efectos de la red: la culpa, deseos de seguir jugando, pérdida de control o problemas en el trabajo y clase. Por otro lado, se ha llegado a encontrar que el usar tecnologías se relaciona con otros problemas de salud como lo es el alcohol y la celotipia (Pulido et al., 2013).

Es interesante la formas en que este problema se presenta, ejemplo de ello es el trabajo de García-Olivas, Piqueras y Marzo (2017) pues obtienen que la combinación entre Internet y videojuegos afecta en mayor medida a los hombres y en las mujeres dicha combinación de riesgo se encuentra entre Internet y móvil. Además, se han estudiado distintos tipos de variables en estudiantes con y sin uso problemático de Internet (Vila, Carballo & Coloma-Carmona, 2018); en algunos casos encontrando que no existen diferencias incluso en determinados países (Yudes-Gómez, Baridon-Chauvie & González-Cabrera, 2018). Retomando la variable de sexo, se ha encontrado que la tendencia entre mujeres y hombres comúnmente difiere, los hombres presentan un uso más adictivo de Internet, mientras que las mujeres usan el móvil más como medio de expresión aumentando la problemática en la adolescencia (Beranuy Chamarro, Graner & Carbonell, 2009). Al respecto es que se plantea que ser mujer es un factor protector para desarrollar adicción a Internet y al juego y que, entre mayor es la edad mayor es el riesgo (Ruiz-Olivares, Lucera, Pino & Herruzo 2010; Puerta-Cortés & Carbonell, 2014).

Es común el uso problemático de videojuegos presente en varones, anexo a que disminuye con la edad (Chamarro et al 2014). En hombres tiende a verse una mayor

frecuencia del uso problemático de videojuegos sobre todo en línea además de relacionarse con la ansiedad, en el caso de las mujeres se relaciona con el bajo estado de ánimo (González, Espada & Tejeiro, 2017). En la misma línea Lam, Peng, Mai y Jing (2009) indican que hay más probabilidad de que hombres sean adictos a Internet que las mujeres. De igual manera Jenaro, Flores, Gómez-Vela, González-Hill y Caballo (2007) haciendo correlación con otro tipo de variables, han encontrado que la intensidad de uso de Internet en hombres se asocia con la ansiedad, en el caso de las mujeres se da más frecuente el uso del teléfono celular, la ansiedad y el insomnio.

Para terminar con esta revisión de trabajos sobre el tema, se desataca lo que Moral y Fernández (2019) obtienen, pues en el caso de las relaciones en cuestión del sexo entre el uso problemático de Internet y la impulsividad o con la baja autoestima, no hay diferencias.

Ante los antecedentes de evaluación del uso problemático de nuevas tecnologías y los diversos hallazgos que se han encontrado en distintos trabajos, el propósito de esta investigación es conocer las diferencias de sexo en el uso problemático de nuevas tecnologías.

Metodología

Participantes

La muestra es conformada por 500 estudiantes elegidos a través de un muestreo no probabilístico por cuotas, mujeres y hombres de nivel escolar secundaria y preparatoria, el rango de edad estuvo determinado de los 12 a los 19 años.

Instrumento

Cuestionario de Uso Problemático de Nuevas Tecnologías (UPNT). Contiene ítems con opciones de respuesta de frecuencia tipo Likert: nunca, a veces, con frecuencia y siempre. Explora cuatro dimensiones, el uso de Internet, uso de los videojuegos, uso del móvil y el uso de la televisión, con una confiabilidad total medida a través del estadístico del *alfa de Cronbach* de .87 (Labrador, Villadangos, Crespo & Becoña, 2013).

Procedimiento

En primera instancia se pidió permiso en diferentes escuelas para llevar a cabo la aplicación en los salones de clase, la duración aproximada fue de 10 a 15 minutos. Para la selección igual en cantidad de mujeres y hombres se dividieron los cuestionarios, algunos quedaron restantes dado que se hicieron aplicaciones extra, los eliminados fueron elegidos al azar antes de generar la base de datos. Posteriormente, se hizo el vaciado de la información en

el programa SPSS 26 realizando limpieza de la base de datos, se aplicaron análisis descriptivos por medio de *crosstabs* y con apoyo de la prueba *t de student* se hizo la comparación por sexo entre el uso de Internet, uso de los videojuegos, uso del móvil y el uso de la televisión.

Resultados

De los participantes encuestados 250 son mujeres y 250 hombres, con una edad promedio de $M=14.99$ y desviación estándar de $SD=2.062$. Respondieron 250 mujeres y 250 hombres la dimensión del uso problemático de Internet; las mujeres en un tanto de 218 y los hombres 244 en el uso problemático de los videojuegos; respondieron 249 mujeres y 245 hombres en el uso problemático del móvil; respondieron 250 mujeres y 247 hombres en el caso del uso problemático de la televisión. Los estudiantes que no dieron respuesta y que se reconocen como los faltantes, corresponde a quienes no contaban con móvil, videojuego o televisión, como punto interesante en el caso de Internet todos respondieron tener acceso a esta tecnología.

En la Tabla 1 se muestra la distribución por sexo de estudiantes mujeres de acuerdo a la edad, se puede apreciar que el mayor porcentaje de mujeres fue de los 17 años y el menor porcentaje fue de los 19 años.

Tabla 1. Distribución por sexo de estudiantes mujeres.

Sexo	Edad (años)								Total
	12	13	14	15	16	17	18	19	
Mujeres	33	27	28	32	47	51	25	7	250
% dentro de sexo	13.2%	10.8%	11.2%	12.8%	18.8%	20.4%	10.0%	2.8%	100.0%
% dentro de años	57.9%	23.5%	50.0%	66.7%	62.7%	58.6%	54.3%	43.8%	50.0%
% del total	6.6%	5.4%	5.6%	6.4%	9.4%	10.2%	5.0%	1.4%	50.0%

En la Tabla 2 se muestra la distribución por sexo de estudiantes hombres de acuerdo a la edad, se puede apreciar que el mayor porcentaje de hombres fue de los 13 años y el menor porcentaje fue de los 19 años, igual que en el caso de las mujeres.

Tabla 2. Distribución por sexo de estudiantes hombres.

Sexo	Edad (años)								Total
	12	13	14	15	16	17	18	19	
Hombres	24	88	28	16	28	36	21	9	250
% dentro de sexo	9.6%	35.2%	11.2%	6.4%	11.2%	14.4%	8.4%	3.6%	100.0%
% dentro de años	42.1%	76.5%	50.0%	33.3%	37.3%	41.4%	45.7%	56.3%	50.0%
% del total	4.8%	17.6%	5.6%	3.2%	5.6%	7.2%	4.2%	1.8%	50.0%

De las dimensiones exploradas, es decir, el uso de Internet, uso de los videojuegos, uso del móvil y el uso de la televisión. Aunque únicamente se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el uso problemático de los videojuegos, los hombres en el uso problemático del Internet superan la media teórica con una media de 2.0049. En este aspecto de los videojuegos cabe destacar que el 60% lo hace desde la casa, 6.5% del ciber y el 12% desde otros lugares.

Las diferencias encontradas en el uso problemático de los videojuegos denotan que los hombres puntúan por encima de las puntuaciones de las mujeres, como se muestra en los números de la Tabla 3.

Tabla 3. Diferencias encontradas de sexo en el uso problemático de los vídeo juegos.

Sexo	M	t	IC	
			Inferior	Superior
Mujer	1.65	-3.976**	-.319	-.108
Hombre	1.87			

Nota: M=muestra media, t=distribución t de student, CI=intervalo de confianza.

** $p \leq 0.001$

Discusión

El objetivo primordial de este trabajo fue conocer las diferencias de sexo en el uso problemático de nuevas tecnologías, toda vez que el problema tecnológico se explora a partir del ámbito de la salud (Shapira et al., 2003), una vez establecido dicho contexto, lo que se hizo fue analizar la manera en que se ha evaluado dicho fenómeno.

A pesar de los modelos que tratan de evaluar el fenómeno en algunos casos carecen de intención por confirmar criterios de validez y confiabilidad (Koronczi et al., 2011). Se encontraron diversos instrumentos disponibles que se usan para evaluar problemas con el Internet, los videojuegos y el móvil (Beranuy, Chamarro, Graner & Carbonell, 2009; Chamarro et al., 2014; Pulido-Rull, Escoto-de la Rosa & Gutiérrez-Valdovinos, 2011; Rial et al., 2015). Para este estudio fue seleccionado el instrumento de Labrador, Villadangos, Crespo y Becoña (2013) ya que indaga en el uso problemático de Internet, videojuegos, móvil y además la televisión.

Cabe destacar que, de acuerdo a la teoría existente las tecnologías tratan de asociarse con distintos tipos de variables, donde entra también la variable sexo, esto significa que existe intención por descubrir el impacto que están teniendo en la vida de las personas, en lo que se refiere a los resultados encontrados en este trabajo, en el caso del Internet aunque los hombres rebasan la media teórica las diferencias no son significativas, de igual manera sucede con el móvil y la televisión, hay medias por encima de otras sin embargo los resultados no son significativos.

De distinta manera ocurre con el uso problemático de los videojuegos, donde los hombres tienden a referir niveles más elevados que las mujeres, lo que tiene similitud con investigaciones anteriores al considerar que ser mujer incluso es un factor de protección (Chamarro et al 2014; González, Espada & Tejeiro, 2017; Ruiz-Olivares, Lucera, Pino & Herruzo, 2010; Puerta-Cortés & Carbonell, 2014).

Bajo esta perspectiva de uso problemático de las tecnologías se exhorta a que se siga explorando el uso de los videojuegos y de esta manera tratar de comprender por qué está afectando más a los hombres. Realmente se encontraron instrumentos que miden dichos problemas, en cierta forma pudiera establecerse que es basta la cantidad de estos, no obstante, para llegar a entender una evaluación se requiere como bien lo menciona Beard (2005), hacer uso de otras técnicas que permitan medir el uso perjudicial y los síntomas.

Otro aspecto importante para considerar en lo posterior es correlacionar con otro tipo de variables, en el aspecto de que se trabaja con conducta, la sugerencia es hacerlo con el comportamiento violento.

Lista de referencias

- Alonso, C., & Romero, E. (2017). El uso problemático de nuevas tecnologías en una muestra clínica de niños y adolescentes. Personalidad y problemas de conducta asociados. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 45(2), 62-70.
- Arnaiz, P., Cerezo, F., Giménez, A. M., & Maquilón, J. J. (2016). Conductas de ciberadicción y experiencias de cyberbullying entre adolescentes. *Anales de Psicología*, 32(3), 761-769. <https://doi.org/10.6018/analesps.32.3.217461>
- Beranuy, M., Chamarro A., Graner, C., & Carbonell, X. (2009). Validación de dos escalas breves para evaluar la adicción a Internet y el abuso de móvil. *Psicothema*, 21(3), 480-485.
- Beard, K. W. (2005). Internet addiction: a review of current assessment techniques and potential assessment questions. *CyberPsychology & Behavior*, 8(1), 7-14.
- Chamarro, A., Carbonell, X., Manresa, J. M., Muñoz-Miralles, R., Ortega-González, R., Lopez-Morrón, M. R., Batalla-Martinez, C., & Toran-Monserrat, P. (2014). El Cuestionario de Experiencias Relacionadas con los Videojuegos (CERV): Un instrumento para detectar el uso problemático de videojuegos en adolescentes españoles. *Adicciones*, 26(4), 303-311.
- De Gracia, M., Vigo, M., Fernández M. J., & Marcó, M. (2002). Problemas conductuales relacionados con el uso de Internet: un estudio exploratorio. *Anales de Psicología*, 18(2), 273-292.
- Echeburúa, E., & de Corral, P. (2010). Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto. *Adicciones*, 22(2), 91-96.
- García-Olivas, C., Piqueras, J. A., & Marzo, J. C. (2017). Uso problemático de internet, el móvil y los videojuegos en una muestra de adolescentes alicantinos. *Salud y Drogas*, 17(2), 189-200.
- Garrote-Rojas, D., Jiménez-Fernández, S., & Gómez-Barreto, I. M. (2018). Problemas derivados del uso de Internet y el teléfono móvil en estudiantes universitarios. *Formación Universitaria*, 11(2), 99-108. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062018000200099>
- González, M. T., Espada, J. P., & Tejeiro, R. (2017). Problem video game playing is related to emotional distress in adolescents. *Adicciones*, 29(3), 180-185.

- Jenaro, C., Flores, N., Gómez-Vela, M., González-Hill, F., & Caballo, C. (2007). Problematic internet and cell-phone use: psychological, behavioral, and health correlates. *Addiction Research and Theory, 15*(3), 309-320. <http://dx.doi.org/10.1080/16066350701350247>
- Koronczai, B., Urbán, R., Kökönyei, G., Paksi, B., Papp, K., Kun, B., Arnold, P., Kállai, J., & Demetrovics, Z. (2011). Confirmation of the three-factor model of problematic Internet use on off-line adolescent and adult samples. *Cyberpsychology, Behavior, & Social Networking, 14*(11), 657-664. <http://dx.doi.org/10.1089/cyber.2010.0345>
- Labrador, F. J., Villadangos, S. M., Crespo, M., & Becoña, E. (2013). Desarrollo y validación del cuestionario de uso problemático de nuevas tecnologías (UPNT). *Anales de Psicología, 29*(3), 836-847. <https://doi.org/10.6018/analesps.29.3.159291>
- Lam, L., Peng, Z., Mai, J., & Jing, J. (2009). Factors associated with Internet addiction among adolescents. *CyberPsychology & Behavior, 12*(5), 551-555. <http://dx.doi.org/10.1089/cpb.2009.0036>
- Moral, M. de la V., & Fernández, S. (2019). Uso problemático de internet en adolescentes españoles y su relación con autoestima e impulsividad. *Avances en Psicología Latinoamericana, 37*(1), 103-119. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.5029>
- Puerta-Cortés, D. X., & Carbonell, X. (2013). Uso problemático de Internet en una muestra de estudiantes universitarios colombianos. *Avances en Psicología Latinoamericana, 31*(3), 620-631.
- Puerta-Cortés, D. X., & Carbonell, X. (2014). El modelo de los cinco grandes factores de personalidad y el uso problemático de Internet en jóvenes colombianos. *Adicciones, 26*(1), 54-61.
- Pulido, M. A., Berrenchea, A., Hugues, J., Quiroz, F., Velazquez, M. J., & Yunes, C. (2013). Uso problemático de las nuevas tecnologías de la información en estudiantes universitarios. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 16*(4), 1119-1140.
- Pulido-Rull, M. A., Escoto-de la Rosa, R., & Gutiérrez-Valdovinos, D. M. (2011). Validez y confiabilidad del cuestionario de uso problemático de Internet (CUPI). *Journal of Behavior, Health & Social Issues, 3*(1), 25-34. <https://doi.org/10.5460/jbhsi.v3.1.27681>

- Rial, A., Gómez, P., Braña, T., & Varela, J. (2014). Actitudes, percepciones y uso de Internet y las redes sociales entre los adolescentes de la comunidad gallega (España). *Anales de Psicología*, 30(2), 642-655. <https://doi.org/10.6018/analesps.30.2.159111>
- Rial, A., Gómez, P., Isorna, M., Araujo, M., & Varela, J. (2015). EUPI-a: Escala de Uso Problemático de Internet en adolescentes. Desarrollo y validación psicométrica. *Adicciones*, 27(1), 47-63.
- Ruiz-Olivera, R., Lucena, V., Pino, M. J., & Herruzo, J. (2010). Análisis de comportamientos relacionados con el uso/abuso de Internet, teléfono móvil, compras y juego en estudiantes universitarios. *Adicciones*, 22(4), 301-309.
- Shapira, N. A., Lessig, M. G., Goldsmith, T. D., Szabo, S. T., Lazoritz, M., Gold, M. S., & Stein, D. J. (2003). Problematic internet use: proposed classification and diagnostic criteria. *Depression & Anxiety*, 17(4), 207-216. <https://doi.org/10.1002/da.10094>
- Yudes-Gómez, C., Baridon-Chauvie, D., & González-Cabrera, J. M. (2018). Ciberacoso y uso problemático de Internet en Colombia, Uruguay y España: un estudio transcultural. *Revista Científica de Educomunicación*, 26(56), 49-58. <https://doi.org/10.3916/C56-2018-05>
- Vila, M. M., Carballo, J. L., & Coloma-Carmona, A. (2018). Academic outcomes and cognitive performance in problematic Internet users. *Adicciones*, 30(2), 101-110.